

НЕОНАТОЛОГ ТӘЖІРИБЕСІНДЕГІ К ВИТАМИНІ ТАПШЫЛЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ КОАГУЛОПАТИЯ

ҚАРСЫБАЕВА КУЛБАЛА РОМАНОВНА

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы ассистент Шымкент, Қазақстан

ТЕШЕБАЕВА ЖАНСАЯ ТАЛҒАТҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

ҚАЛДЫБЕК МАҚПАЛ МҰХТАРҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

ШОЛПАНҒАЛИЕВА МӨЛДІР БЕРІКҚЫЗЫ

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы дәрігер-резидент Шымкент, Қазақстан

Аннотация. Жаңа туған нәрестелер мен өмірінің алғашқы айларындағы балалар геморрагиялық бұзылыстардың даму қаупі жоғары топқа жатады. Бұл жағдайда гемостаздағы патологиялық өзгерістер аясында туындайтын ауыр асқынулардың ықтимал жоғары деңгейі ерекше алаңдаушылық тудырады. Геморрагиялық синдромның спецификалық белгілерінің болмауы, этиологиялық факторлардың әртүрлілігі және аталған жас санатындағы пациенттерде гемостазды зерттеу нәтижелерін жүргізу мен интерпретациялаудағы белгілі бір қиындықтар көбіне ем таңдауда шаблондық тәсілдің қалыптасуына әкеледі. Бұл өз кезегінде емнің жеткіліксіз тиімділігіне және полипрагмазияға ұласуы мүмкін. Сонымен қатар, тәжірибелік педиатр дәрігерлердің нәрестелердегі геморрагиялық синдромның ең жиі себептерінің бірі — К витамині тапшылығына байланысты коагулопатияның (КВТК) себептері, клиникалық ерекшеліктері, диагностикасы мен емдеуінің заманауи мүмкіндіктері туралы хабардарлығының төмендігі ерекше алаңдатады. Осыған байланысты біз қазіргі әдебиеттер мен өз клиникалық зерттеулеріміздің деректерін талдау негізінде нәрестелердегі КВТК-ның клиникалық-анамнестикалық және зертханалық ерекшеліктерін, сондай-ақ диагностика алгоритмі мен емдеу тактикасын қамтитын жарияланым дайындадық.

Түйін сөздер: К1 витамині, К3 витамині, жаңа туған нәрестелердің геморрагиялық ауруы, балалар, коагулопатия, жаңа туған нәресте, профилактика.

КВТК өмірінің алғашқы айларындағы балалардағы геморрагиялық синдромның негізгі себептерінің бірі болып табылады. Балалардағы әртүрлі геморрагиялық бұзылыстардың ішінде К витамині тапшылығына байланысты дамитын коагулопатия ерекше орын алады. Бұл жағдайда аурудың негізінде әртүрлі этиологиялық факторлар жататынын атап өту қажет, олар геморрагиялық синдромның көріну уақытын айқындайды. Сонымен қатар, балалар организміндегі К витамині тапшылығының себебіне қарамастан, дамитын коагулопатияның патогенезі бірдей.

Бұл К витаминінің (Coagulations vitamin — коагуляция витамині) көптеген биологиялық қызметтерінің бірі — гемостаздың К витаминіне тәуелді факторларының соңғы фрагменттеріндегі глутамин қышқылы қалдықтарының γ -карбоксилденуіне қатысуымен байланысты. Оларға келесі ұю факторлары жатады: протромбин — II фактор, проконвертин — VII фактор, антигемофильді глобулин В — IX фактор, Стюарт–Прауэр факторы — X фактор, сондай-ақ С және S антикоагулянттық ақуыздары. К витамині γ -глутамилкарбоксилаза ферментінің кофакторы болып табылады және аталған факторлардың γ -карбоксилденуін қамтамасыз етеді. Осы ферментативтік реакция нәтижесінде II, VII, IX және X ұю факторларында кальциймен жоғары аффинді байланысатын аймақтар түзіледі, бұл олардың функционалдық белсенділігін қамтамасыз етіп, гемостаз процесіне толыққанды қатысуына

мүмкіндік береді. Ал организмде К витамині жетіспеген жағдайда γ -карбоксилдену үдерістері бұзылады, соның салдарынан К витаминіне тәуелді ұю факторлары белсендірілмейді. Бұл кезде II, VII, IX және X белсенді емес факторлары (PIVKA — Protein Induced by Vitamin K Absence or Antagonism) қалыпты плазмалық гемостазды қамтамасыз ете алмайды, нәтижесінде коагулопатия дамиды. Осы коагулопатияның негізінде К витаминінің айқын тапшылығы жатқандықтан, ол «К витамині тапшылығына байланысты коагулопатия» (КВТК) деп аталады.

Егер жоғарыда аталған этиологиялық факторларға дер кезінде назар аударылмаса, К витаминінің тапшылығы күшейіп, ақырында балада геморрагиялық синдром дамиды. Әдетте, КВТК клиникалық көрінісі бала өмірінің 3–4-аптасынан кейін байқалады, көбінесе 1,5–2 айлық жаста анықталады.

КВТК кезінде емдеу шараларының ең жоғары тиімділігі геморрагиялық көріністер минималды болған жағдайда ем ерте басталғанда байқалатынын есте сақтау өте маңызды. Сондықтан объективті тексеру барысында ең аз геморрагиялық симптомдарға да назар аудару қажет, өйткені олар себептерді нақтылауға негіз болады. Бұл жаста геморрагиялық синдромның ерекшелігі төмен, ал емнің тиімділігі тек этиопатогенетикалық тәсіл қолданылғанда жоғары болады. Сондықтан оның себепін анықтау өте маңызды. Нәрестелердегі геморрагиялық синдром өте тез өршуі мүмкін болғандықтан, уақыт жоғалтпай анамнез жинап, шұғыл түрде тромбоциттер мен тромбоцитарлық индекстерді анықтай отырып клиникалық қан талдауын, коагулограмманы, биохимиялық қан талдауын, қан тобын және резус-факторды анықтау, сондай-ақ бассүйекішілік қан құйылу қаупіне байланысты нейросонография жүргізу қажет.

Клиникалық тұрғыдан КВТК шырышты қабықтардың жоғары қанағыштығымен (мұрыннан, асқазан-ішек жолынан, өкпеден қан кету) және/немесе шырышты қабықтарға қан құйылумен, инъекция және хирургиялық араласу орындарынан қан кетумен, терідегі геморрагиялық белгілермен (петехиялар, экхимоздар), гематомалармен, соның ішінде «түйінді пурпура» түріндегі шағын теріасты гематомаларымен, ал ауыр жағдайларда — бассүйекішілік қан құйылулармен және ішкі ағзаларға қан құйылумен көрінеді.

Кейбір авторлар К витамині тапшылығы кезіндегі геморрагиялық синдромның жас ерекшеліктерін көрсетеді. Ерте неонаталдық кезеңдегі балаларда КВТК клиникалық белгілері көбіне терідегі геморрагиялық синдроммен, кіндік жарасының қанғыштығымен, мұрыннан, өкпеден және асқазан-ішек жолынан қан кетумен сипатталса, ересектеу балаларда ауру дебютінде бассүйекішілік қан құйылулар жиі байқалады. Алайда бұл феноменнің басқа себептері де болуы мүмкін екенін атап өткен жөн. Жаңа туған нәресте алғашқы күндері үнемі неонатолог бақылауында болғандықтан, тіпті ең аз геморрагиялық белгілер дер кезінде анықталып, себептері нақтыланып, ем уақытында жүргізіледі. Бұл К витамині тапшылығының әрі қарай өршуін тоқтатып, ауыр түрлердің, соның ішінде бассүйекішілік қан құйылудың алдын алады. Ал перзентханадан шыққаннан кейін бала педиатр тарапынан сирек тексеріледі. Көп жағдайда ата-аналар аздаған геморрагиялық белгілерге (мұрын тазалағанда қан аралас бөлінді, кіндік жарасынан қан кету, терідегі жеке геморрагиялық элементтер) мән бермейді және медициналық көмекке жүгінбейді. Кейде бұл белгілер дәрігерлер тарапынан да назардан тыс қалады.

Біздің деректер бойынша, бассүйекішілік қан құйылумен асқынған КВТК жағдайларының көпшілігінде ауыр асқынуларға дейін кіші геморрагиялық белгілер байқалған, бірақ олар ескерілмеген. Бұл басқа авторлардың зерттеулерімен де сәйкес келеді.

Отбасылық анамнез жинау барысында жақын туыстарда геморрагиялық синдроммен жүретін аурулардың (тромбоцитопениялар, тромбоцитопатиялар, коагулопатиялар, тромбофилиялар) бар-жоғына ерекше назар аудару қажет. Сондай-ақ бала қабылдап жүрген дәрілердің геморрагиялық синдромға себеп болуы мүмкіндігін анықтау маңызды. Егер бала емшек сүтімен қоректенсе, анасының қандай дәрілер қолданатынын нақтылау қажет. Сонымен қатар қауіп факторлары ретінде шала туу, ұзақ антибиотикотерапия, витаминдерсіз парентералдық қоректену ескеріледі. Баланың тұқым қуалайтын метаболизм бұзылыстары,

туа біткен инфекциялар, бауыр, өт қабы және ішек ақаулары, сондай-ақ гепатобилиарлық және ішек жүйесінің ауыр жүре пайда болған ауруларының болуы да анықталуы тиіс.

Диагностикалық алгоритм

Геморрагиялық синдромы бар баланы тексеру кезінде міндетті түрде сана деңгейі, тері мен көрінетін шырышты қабықтардың түсі, нәжіс пен зәрдің түсі, шеткері лимфа түйіндерінің, бауыр мен көкбауырдың жағдайы бағаланады. Егер шырышты қабықтар мен тері сарғайып, нәжіс ағарып, зәр қараюы байқалса, холестазбен жүретін гепатобилиарлық жүйе зақымдануын болжауға болады.

Геморрагиялық синдром көріністерінің толық сипаттамасы ерекше маңызды. Қан кету кезінде оның локализациясы ғана емес, алғашқы пайда болған уақыты, өздігінен немесе арандатушы факторлардан кейін дамығаны анықталуы тиіс. Терідегі геморрагиялық элементтердің локализациясы, таралуы, морфологиялық сипаттамасы және айқындылығы көрсетіледі. К витамині тапшылығы кезінде алғашқы белгі ретінде қан алу орнынан немесе вакцина енгізілген жерден ұзақ қан кету байқалуы мүмкін. Сондықтан қан алу кезінде қан тоқтамауы тромбоциттер санын, тромбоцитарлық индекстерді және коагулограмманы зерттеуге абсолютті көрсеткіш болып табылады. Бұл жағдайда гемостаз бұзылыстары жоқ екені дәлелденбейінше вакцинация жүргізуге болмайды.

Біздің және басқа авторлардың зерттеулері геморрагиялық синдромның ерте белгілерін елемеу мен емнің болмауы кейін бассүйекішілік қан құйылулардың даму қаупін айтарлықтай арттыратынын көрсетеді.

Егер клиникалық қан талдауында тромбоцитопения анықталып, коагулограмма қалыпты болса, тромбоциттер санының төмендеуімен жүретін басқа патологиялармен салыстырмалы

диагностика жүргізіледі. Ал коагулограммада өзгерістер болып, алғашқы гемостаз көрсеткіштері қалыпты болса, коагулопатия туралы қорытынды жасауға болады.

Гемофилия кезінде белсендірілген ішінара тромбопластин уақытының (АЧТВ) ұзаруы байқалады, ал «сыртқы жол» көрсеткіштері (ПТИ, ПВ, МНО) және ұюдың соңғы кезеңі (ТВ, фибриноген) қалыпты болады. VII фактор тапшылығында сыртқы жол көрсеткіштері өзгереді, ал АЧТВ және соңғы кезең көрсеткіштері қалыпты қалады. А- немесе гипофибриногенемия кезінде АЧТВ мен ТВ ұзаруы, ПТИ төмендеуі, ПВ және МНО жоғарылауы, фибриногеннің төмендеуі байқалады.

Клиникалық бақылау. 1 ай 11 күндік қыз бала құсу синдромына байланысты ауруханаға жатқызылды. Құсық массаларында қан жолақтары, қан алу орындарынан қан кету және «түйінді пурпура» түріндегі теріасты гематомалары анықталды.

Анамнезінен: жүктілік бірінші, бірінші триместрде токмикоз болған. Босану 38 аптада физиологиялық жолмен өтті. Бала 3100 г салмақпен, бойы 51 см болып дүниеге келген, Апгар шкаласы бойынша 8/9 балл. Туғаннан кейін бірден емшекке салынған. В гепатитіне және туберкулезге қарсы вакцина алған. 4-тәулікте қанағаттанарлық жағдайда шығарылған. Емшек сүтімен қоректенеді. Бірінші айда 1100 г салмақ қосқан. Өмірінің алғашқы күндерінен бастап аздаған құсу болған, бір айға қарай күшейген.

Шұғыл тексеру кезінде орташа ауырлықтағы гипохромды гиперрегенераторлық анемия анықталды: Нв — 88 г/л, эритроциттер — $3,4 \times 10^{12}$, МСН — 23,1 пг, ретикулоциттер — 4,3%, лейкоциттер — $7,9 \times 10^9$, тромбоциттер — 407×10^9 /л, ЭТЖ — 17 мм/сағ.

Коагулограммада ішкі (АЧТВ — коагуляция жоқ) және сыртқы (ПВ — коагуляция жоқ, ПТИ — коагуляция жоқ) ұю жолдары бойынша айқын бұзылыстар анықталды, ал соңғы ұю кезеңінің көрсеткіштері қалыпты болды (фибриноген — 3,81 г/л, ТВ — 15,1 с). Нейросонография және ішкі ағзалардың УДЗ қан құйылуларды жоққа шығарды.

Алғашқы гемостаз бұзылыстарының болмауы және К витаминіне тәуелді ұю жолдарының айқын гипокоагуляциясы К витаминіне тәуелді коагулопатияны растауға мүмкіндік берді. Этиологиялық фактор ретінде тек емшек сүтімен қоректену анықталды.

Жаңа мұздатылған плазманы бір рет көктамыр ішіне енгізу (10 мл/кг) қан кетуді тоқтатты, ал К3 витаминін күнделікті парентералдық енгізу 4 тәулікте коагулограмма көрсеткіштерін толық қалыпқа келтірді. Суда еритін К3 витаминінің әсері баяу дамиды және тек 24 сағаттан кейін байқалатынын атап өткен жөн. Бұл оның бауырда К1 витаминіне айналуымен түсіндіріледі. Ал К1 витамині (фитоменадион) алғашқы сағаттарда-ақ белсенді әсер көрсетіп, жаңа туған нәрестелердің ерте геморрагиялық ауруының алдын алуға мүмкіндік береді. Ұсынылған клиникалық бақылау КВТК-ны дер кезінде диагностикалау және шұғыл медициналық көмекті дұрыс көрсету геморрагиялық бұзылыстарды тез тоқтатуға және ауыр асқынулардың алдын алуға мүмкіндік беретінін дәлелдейді.

Қорытынды. К витаминінің айқын тапшылығы бассүйекішілік қан құйылулардың даму қаупін едәуір арттырады. Көп жағдайда мұндай асқынулардың алдында «кіші» геморрагиялық белгілер (тері геморрагиялары, кіндік жарасынан, шырышты қабықтардан қан кету және т.б.) болады, бірақ олар жиі назардан тыс қалады. Осы белгілерді бағаламау КВТК-ның үдеуіне, спонтанды қан кетулер мен қан құйылулардың дамуына әкеледі.

Сонымен қатар, КВТК емінің ең жоғары тиімділігі геморрагиялық синдромның алғашқы минималды белгілері кезінде басталғанда байқалады. Осыған байланысты КВТК клиникалық белгілерін ерте анықтау және зертханалық растау дер кезінде тиімді терапия тағайындауға мүмкіндік береді, бұл геморрагиялық синдромды тез тоқтатып, ауыр асқынулардың алдын алады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Шабалов Н.П. Неонатология. М.: МЕДпресс-информ; 2015. [Shabalov N.P. Neonatology. M.: MEDpress-inform; 2015 (in Russ.)].
2. Детские болезни. Под ред. Н.П. Шабалова. СПб.: Питер; 2017. [Children's diseases. Ed. N.P. Shabalov. St. Petersburg: Peter; 2017 (in Russ.)].
3. Свири́н П.В., Румянцев С.А., Ларина Л.Е. и др. Лечение неонатальных тромбозов. Проект клинического протокола. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2013;1:76–85.
4. Заплатников А.Л., Бражникова О.В., Гавеля Н.В. и др. К вопросу о поздней геморрагической болезни новорожденного. РМЖ. 2017;19:1331–1334
5. Shearer M.J. Vitamin K deficiency bleeding in early infancy. Blood. Rev. 2009;23:49–59. McNinch A. Vitamin K deficiency bleeding: early history and recent trends in the United Kingdom. Early Hum Dev. 2010;86(Suppl 1):63–65.
6. Дегтярев Д.Н., Карпова А.Л., Мебелова И.И. и др. Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению геморрагической болезни новорожденных. Неонатология. 2015;2:75–86.
7. Нароган М.В., Карпова А.Л., Строева Л.Е. Витамин К-дефицитный геморрагический синдром у новорожденных и детей первых месяцев жизни. Неонатология: новости, мнения, обучение. 2015; 3:74–82.
8. Заплатников А.Л., Бражникова О.В., Медоев С.Б. и др. Внутрочерепные кровоизлияния при поздней геморрагической болезни новорожденных. Педиатрия. Consilium Medicum. 2019;4:14–17.
9. Araki S., Shirahata A. Vitamin K deficiency bleeding in infancy. Nutrients. 2020;12(3):780. DOI: 10.3390/nu12030780
10. Schreiner C., Suter S., Watzka M. et al. Genetic variants of the vitamin K dependent coagulation system and intraventricular hemorrhage in preterm infants. BMC Pediatr. 2014;14:219. DOI: 10.1186/1471-2431-14-219